

Rue Mallet-Stevens: unidad urbana y composición moderna

Marcelo Gardinetti

Tecne, La Plata, Argentina

ORCID: [0000-0002-6679-7951](https://orcid.org/0000-0002-6679-7951)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19377193>

Tecne n°4 - 2012

Cita sugerida:

Marcelo Gardinetti (2012). *Rue Mallet-Stevens: unidad urbana y composición moderna*. Tecne n°4 - 2012, Versión 1.0. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19377193>

Disponibilidad de datos y material complementario:

La documentación gráfica y los datos suplementarios que acompañan a este estudio pueden consultarse en el blog del autor:

<https://tecne.com/arquitectura/rue-mallet-stevens/>

Rue Mallet-Stevens: unidad urbana y composición moderna

Marcelo Gardinetti

Resumen

El artículo analiza la Rue Mallet-Stevens como un conjunto urbano concebido por Robert Mallet-Stevens entre 1926 y 1927, donde la calle se entiende como unidad de proyecto y laboratorio de composición moderna. Se describen las fachadas continuas, organizadas mediante planos lisos, vanos horizontales y juegos de concavidad y convexidad que regulan la incidencia de la luz. La modulación volumétrica y la relación entre llenos y vacíos articulan un ritmo homogéneo, aunque cada vivienda introduce variaciones tipológicas en planta y entresijos. El texto examina la integración de usos residencial y profesional, así como la incorporación de estudios y talleres, que condicionan la sección y la distribución interna. Se proponen vínculos con el cine y la escenografía, evidentes en la secuenciación visual del recorrido. La calle se interpreta como un dispositivo urbano donde composición, programa y percepción se coordinan con precisión.

Palabras clave: Arquitectura; Teoría de la arquitectura, pensamiento urbano, Mallet Stevens, Rue Mallet Stevens, proyecto urbano moderno,

Índice

1. Trayectoria y formación de Robert Mallet-Stevens	2
1.1. Influencias europeas y desarrollo del lenguaje moderno	3
1.2. Proyectos emblemáticos y colaboraciones interdisciplinarias	3
1.3. Villa Cavrois y últimos encargos arquitectónicos	3
2. Rue Mallet-Stevens: planificación y programa	4
2.1. Organización volumétrica y relaciones espaciales	5
3. Inauguración y visibilidad mediática	7
4. Conclusión	7

Figura 1: Mallet Stevens, Rue Mallet Stevens

1. Trayectoria y formación de Robert Mallet-Stevens

La obra de Robert Mallet-Stevens no alcanzó una difusión proporcional a la consistencia formal de su producción. Aunque su trabajo careció de un desarrollo teórico sistemático, mantuvo una posición alineada con las vanguardias europeas, particularmente visible durante la segunda década del siglo XX. En ese contexto, la Rue Mallet-Stevens constituye una síntesis de su concepción arquitectónica y urbana, donde se manifiesta una reflexión temprana sobre la relación entre arquitectura moderna, espacio público y composición volumétrica.

Miembro fundador de la Union des Artistes Modernes junto a Jean Prouvé, René Herbst, Le Corbusier, André Lurçat y Charlotte Perriand, Mallet-Stevens sostuvo una adhesión constante a los principios de la modernidad. Su formación tuvo lugar en la École Spéciale d'Architecture de París, institución privada creada como alternativa a la École des Beaux-Arts, cuyo programa privilegiaba la tradición clásica. Bajo la dirección de Émile Trélat, la escuela incorporó las reformas propuestas por Viollet-le-Duc, previamente rechazadas por la institución oficial. En este contexto, Mallet-Stevens adquirió los fundamentos proyectuales bajo la influencia de la arquitectura vienesa. Sus primeros trabajos evidencian afinidades gráficas y ornamentales con la producción de Josef Hoffmann, con quien mantuvo contacto durante su juventud.

1.1. Influencias europeas y desarrollo del lenguaje moderno

En 1922 Mallet-Stevens publicó una serie de dibujos de edificios cívicos reunidos bajo el título *Une Cité moderne*, donde se reconoce una marcada influencia de la arquitectura vienesa. A partir de esta etapa, su producción evolucionó hacia un lenguaje que articula referencias al cubismo y al grupo *De Stijl*, configurando una arquitectura basada en la articulación de planos, volúmenes y relaciones geométricas. El propio Mallet-Stevens definía su arquitectura como una composición de superficies lisas, aristas definidas, curvas depuradas, materiales pulidos, ángulos rectos y una organización regida por la claridad y el orden.

1.2. Proyectos emblemáticos y colaboraciones interdisciplinarias

En 1923 proyectó la Villa Noailles en Hyères, obra que incorporó colaboraciones interdisciplinarias con Piet Mondrian y Francis Jourdain en el diseño interior, y con Gabriel Guevrekian en los espacios exteriores. El jardín, concebido como una composición geométrica abstracta, ha sido considerado el primer jardín cubista. En 1928, la villa fue utilizada por Man Ray como escenario para la filmación de *Les Mystères du Château du Dé*. Tras un período de abandono posterior a la Segunda Guerra Mundial, el municipio adquirió el edificio en 1973 para su restauración y adaptación como centro de arte y diseño.

Mallet-Stevens mantuvo una estrecha vinculación con las vanguardias artísticas, realizando escenografías para cine y teatro. En 1924 recibió el encargo de diseñar los decorados para *L'Inhumaine*, dirigida por Marcel L'Herbier, experiencia que reforzó su interés por la composición espacial y la construcción de atmósferas mediante volúmenes y superficies. En 1928 proyectó su único edificio de viviendas colectivas en la rue Méchain, un conjunto de catorce unidades sin fachada directa a la calle, cuya organización interior prioriza la iluminación y la relación entre niveles. El edificio adquirió difusión al aparecer en el film *Architecture d'Aujourd'hui* de Pierre Chenal, en 1930.

1.3. Villa Cavrois y últimos encargos arquitectónicos

En 1929 Mallet Stevens fundó la *Union des Artistes Modernes*, convocando a diversas figuras de la vanguardia parisina, entre ellas Jean Prouvé, René Herbst, Joseph Csaky, Le Corbusier, Pierre Jeanneret, André Lurçat y Charlotte Perriand. En 1932 recibió el encargo de la Villa Cavrois en Croix, su última gran residencia privada, desarrollada con la colaboración de Pierre Barbé en el diseño interior. El proyecto sintetiza su lenguaje arquitectónico mediante una composición horizontal, marcada por la modulación estructural, la continuidad espacial y el tratamiento unitario de materiales. Tras su abandono en 1986, en 1990 se constituyó una asociación para su defensa, año en que fue declarada monumento histórico de Francia.

Después de la construcción de la Villa Cavrois, la crisis económica de la década de 1930 redujo significativamente su actividad. Realizó encargos de menor escala, entre ellos el

pabellón de la Exposición Internacional de París y el pabellón de prensa de Lille en 1937. Ante el inicio de la guerra y temiendo represalias contra su esposa de origen judío, se alejó de París. Finalizado el conflicto regresó a la ciudad, donde falleció pocos meses después a causa de una enfermedad, dejando estipulada en su testamento la destrucción de su archivo personal.

Figura 2: Mallet Stevens, Rue Mallet Stevens

2. Rue Mallet-Stevens: planificación y programa

La Rue Mallet-Stevens constituye una operación urbana de pequeña escala implantada en una parcela situada en el barrio de Auteuil, dentro de un tejido residencial consolidado y próxima a la Villa La Roche Jeanneret de Le Corbusier, actualmente sede de la Fondation Le Corbusier. El terreno, propiedad de la esposa de Charles de Noailles, para quien Mallet-Stevens había proyectado la Villa Noailles en 1923, contaba con una superficie aproximada de 3.827 m².

La intervención se organiza a partir de la apertura de una calle longitudinal trazada sobre el eje central de la parcela, operación que estructura la subdivisión en lotes laterales y establece una secuencia urbana controlada. A ambos lados de esta vía se dispusieron parcelas destinadas a viviendas individuales encargadas al propio Mallet-Stevens por distintos comitentes, entre ellos los escultores Joël Martel y Jan Martel (B), la señora

Reifenberg (C), la señora Allatini (E) y el banquero Daniel Dreyfus (F).

El conjunto se completa con la vivienda-estudio del propio Mallet-Stevens (A), ubicada como pieza articuladora del acceso, y con la vivienda del casero (D), que introduce una jerarquización funcional dentro de la composición. La urbanización se concibe así como una operación unitaria, donde la modulación parcelaria, la continuidad volumétrica y la coherencia formal configuran un fragmento urbano homogéneo, representativo de las primeras exploraciones modernas sobre la vivienda colectiva de baja densidad.

2.1. Organización volumétrica y relaciones espaciales

Los seis edificios construidos sintetizan los principios formales de la arquitectura de Robert Mallet-Stevens, caracterizada por la utilización de volúmenes geométricos definidos, superficies lisas y aristas precisas. En este conjunto, la arquitectura abandona la noción de bloque compacto y se organiza como una composición de cuerpos monolíticos, donde la articulación de formas cúbicas y la alternancia de masas generan contrastes controlados de luz y sombra, subordinados a un orden geométrico riguroso.

Mallet-Stevens propuso a los comitentes la renuncia a la expresión individual en favor de una unidad formal del conjunto. Esta decisión responde a los criterios compositivos desarrollados previamente en los dibujos de *Une Cité Moderne*, donde la arquitectura se concibe como un sistema coherente de volúmenes autónomos pero relacionados. Los distintos programas domésticos se resuelven bajo un mismo principio compositivo, mediante bloques de geometrías compuestas, separados por jardines y complementados por amplias terrazas, que favorecen la ventilación cruzada y el ingreso controlado de luz natural.

El primer proyecto ejecutado fue la vivienda de la señora Reifenberg. El edificio, de cuatro niveles y aproximadamente 300 m², se organiza a partir de una sucesión de volúmenes puros superpuestos, que mantienen una relación de proximidad sin establecer una integración formal continua. La composición enfatiza la presencia de aristas marcadas y prismas ortogonales, elementos recurrentes en la obra de Mallet-Stevens. En el nivel superior, una terraza amplia corona la composición y refuerza la horizontalidad del conjunto.

El acceso, resuelto mediante una cuadrícula metálica flotante diseñada por Jean Prouvé, introduce una variación material y constructiva dentro de la rigidez geométrica predominante, incorporando una dimensión técnica que matiza la composición volumétrica.

La casa de los hermanos Martel presenta un programa significativamente más complejo que los otros edificios de la Rue Mallet-Stevens, al integrar dos talleres de escultores y tres departamentos independientes. La planta baja se organiza en tres niveles escalonados, que articulan verticalmente el resto de los pisos del edificio. Uno de los talleres se sitúa al nivel de la calle y el otro a +1,35 m, mientras que el acceso a las viviendas se eleva 0,90 m sobre la cota vial. El eje compositivo se centra en un volumen cilíndrico que contiene la escalera, cuyo remate se proyecta por encima de las terrazas y establece un punto

de referencia geométrico. Alrededor de este cilindro pivotan los volúmenes cúbicos que conforman los demás espacios, generando una superposición de cuerpos dentro de una estructura basada en figuras puras y relaciones volumétricas cuidadosamente moduladas.

La vivienda-estudio de Robert Mallet-Stevens ocupa uno de los ángulos que conforman la calle interna y la Rue Docteur Blanché. Los accesos al atelier y a la cochera se sitúan sobre la Rue Mallet-Stevens, mientras que el ingreso principal a la vivienda se resuelve desde la Rue Dr. Blanché. Este edificio de cuatro niveles se muestra más compacto que los proyectos previos, con la cochera funcionando como separador entre la vivienda y el área de estudio, que ocupa aproximadamente la mitad de la superficie construida.

La terraza principal se ubica en el primer nivel sobre la esquina, contenida por un volumen de doble altura que configura el interior de la calle. Las circulaciones verticales y horizontales se concentran en la parte trasera del edificio, evidenciando la prioridad de la funcionalidad sobre la fachada. Como en el resto de su obra, la disposición de los espacios interiores determina la volumetría general y condiciona el diseño de las carpinterías que articulan las fachadas, integrando estructura, luz y articulación de vacíos en un sistema coherente y riguroso.

Figura 3: Mallet Stevens, Rue Mallet Stevens

3. Inauguración y visibilidad mediática

La Rue Mallet-Stevens fue inaugurada el 20 de julio de 1927, con la asistencia de autoridades nacionales y municipales, en un acto ampliamente documentado por la prensa local y registrado en filmaciones de las compañías Gaumont y Pathé. Posteriormente, Pierre Chenal incorporó la obra en su film *L'Architecture d'Aujourd'hui* (1930), consolidando su visibilidad dentro del registro cinematográfico de la arquitectura contemporánea de la época.

Lejos de adscribirse a una concepción funcionalista, Robert Mallet-Stevens planteaba la arquitectura como “un arte esencialmente geométrico”, principio que orienta la totalidad de su obra. La Rue Mallet-Stevens constituye un ejemplo significativo de esta perspectiva, al articular un espacio urbano singular que combina unidad formal, volumetría modulada y secuenciación de vacíos, en un contexto histórico dominado por proyectos de urbanización orientados principalmente a la vivienda social. Su estudio del espacio colectivo, integrado con la composición de volúmenes individuales, ofrece así una lectura atípica de la ciudad residencial parisina de la década de 1920.

4. Conclusión

La Rue Mallet-Stevens representa un caso de estudio notable para comprender la articulación de la arquitectura moderna con el urbanismo residencial de París en la década de 1920. El conjunto evidencia la capacidad de Robert Mallet-Stevens para traducir principios geométricos en estrategias compositivas coherentes, donde la relación entre volúmenes, jardines, terrazas y vacíos define una jerarquía funcional y una continuidad formal del espacio urbano. La obra demuestra que la modernidad no se limita a la expresión formal individual, sino que puede consolidarse mediante la unidad de conjunto, la modulación de los volúmenes y la atención precisa al espacio interior. En este sentido, la Rue Mallet-Stevens constituye un referente temprano de la experimentación urbana y arquitectónica, reafirmando la influencia de Mallet-Stevens en la configuración del paisaje residencial moderno.

Referencias

- Becherer, Richard (mar. de 1981). «Monumentality and the Rue Mallet-Stevens». En: *Journal of the Society of Architectural Historians* 40.1, págs. 44-55.
- Mallet-Stevens, Robert (1922). *Une Cité moderne*. Paris: Massin.
- (dic. de 1924a). «L'architecture est un art essentiellement géométrique». En: *Bulletin de la vie artistique* 23, págs. 532-534.
 - (ene. de 1924b). «Le Palais Stoclet à Bruxelles». En: *L'Architecte*.
 - (ago. de 1928). «Comment construire, comment se loger». En: *La Revue des Vivants* 8, págs. 252-253.

Datos de contacto

Marcelo Gardinetti
Tecne, La Plata, Argentina
Correo: marcelogardinetti@tecne.com
ORCID: [0000-0002-6679-7951](https://orcid.org/0000-0002-6679-7951)
DOI del artículo: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19377193>